

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklordan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING ADABIY VA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL VA KOLLABORATIV METODLAR QO'LLANILISHI

Temirova Iqbol Sadriddinovna
 BuxDPI 2-bosqich tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kollaborativ yondashuvni qo'llash samaradorligi tadqiq qilingan. Tajriba-sinov ishlari davomida ona tili va o'qish savodxonligi darslarida interfaol metodlardan, xususan, "Jigsaw" va "Fikrlar bozori" metodlaridan foydalanildi. Natijalar kollaborativ yondashuvning o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda, shuningdek, adabiy matnlarni anglash va tahlil qilish salohiyatini oshirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot Vygotskiy, Slavin va Jonson singari pedagogik nazariyalarga asoslanadi hamda an'anaviy va interfaol metodlarning taqqoslanishini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: adabiy kompetensiya, nutqiy kompetensiya, kollaborativ yondashuv, interfaol metod, Jigsaw, Fikrlar bozori.

Abstract: This article examines the effectiveness of applying a collaborative approach to the development of literary and speech competencies in primary school students. During the experimental research, interactive teaching methods were implemented in mother tongue and reading literacy lessons, particularly the "Jigsaw" and "Ideas Market" strategies. The findings indicate that the collaborative approach significantly enhances students' independent thinking, creativity, communication skills, and their ability to comprehend and analyze literary texts. The study is grounded in the pedagogical theories of L. S. Vygotsky, R. E. Slavin, and D. W. Johnson, and includes a comparative analysis of traditional and interactive teaching methods.

Key words: literary competence, speech competence, collaborative approach, interactive methods, Jigsaw, Ideas Market, primary education.

Аннотация: В статье рассмотрена эффективность применения коллаборативного подхода в развитии литературной и речевой компетенций учащихся начальных классов. В ходе экспериментального исследования на уроках родного языка и читательской грамотности использовались интерактивные методы обучения, в частности методы "Jigsaw" и "Рынок идей". Полученные результаты подтвердили, что коллаборативный подход способствует развитию у учащихся навыков самостоятельного мышления, творческого подхода, коммуникативной культуры, а также повышает их способность к анализу и пониманию художественных текстов. Исследование основано на педагогических теориях Л. С. Выготского, Р. Славина и Д. Джонсона и включает сравнительный анализ традиционных и интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: литературная компетенция, речевая компетенция, коллаборативный подход, интерактивные методы, Jigsaw, Рынок идей, начальное образование.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, ijodiy fikrlaydigan, tashabbuskor, tanqidiy tahlilga qodir shaxslarni tarbiyalash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

Farmonida ta'lim tizimini xalqaro talablar darajasiga olib chiqish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega yosh avlodni shakllantirish vazifasi belgilab berilgan. Xususan, strategiyaning 2-maqсадida: "Ta'lim sohasida xalqaro reyting va tadqiqotlar talablariga javob beradigan, ijodkor, tanqidiy fikrlaydigan, tashabbuskor va yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga qaratilgan milliy ta'lim tizimini rivojlantirish" deya aniq ko'rsatib o'tiladi ^[1].

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi va muloqot madaniyatini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Boshlang'ich ta'lim bosqichida, ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning adabiy-estetik didini shakllantirish, nutqiy faoliyatini rivojlantirish, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda erkin va aniq ifoda etish ko'nikmalarini mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa ta'lim mazmunini yangilash, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va interfaol, zamonaviy metodlarni qo'llashni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish, o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rag'batlantirish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezident Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yangi O'zbekistonda barpo etish – avvalo, bilimli, tafakkurli va fidoyi yoshlarni tarbiyalash bilan bog'liq" ^[1].

Shu boisdan, ona tili va o'qish savodxonligi darslarini interfaol va kollaborativ metodlar asosida tashkil etish o'quvchilarni nafaqat bilim oluvchi, balki faol izlanuvchi, hamkorlikda ishlashga qodir shaxs sifatida shakllantirish imkonini beradi. Zamonaviy ta'limning asosiy mezonlaridan biri – o'quvchilarning nafaqat bilimni egallashi, balki uni mustaqil ravishda tahlil qilish, qayta ishlash, o'z fikrini ravon va asosli bayon eta olish qobiliyatlarini shakllantirishdir. Bu jarayonda adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiy kompetensiya – o'quvchining badiiy matnni anglash, obrazlar tizimiga kirib borish va uni tahlil qilish ko'nikmalarini o'z ichiga olsa, nutqiy kompetensiya – fikrni og'zaki va yozma shaklda to'g'ri, ravon va mantiqiy ifoda etish qobiliyatidir ^[2].

Ushbu kompetensiyalar yosh avlodning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashish, muloqot va bahs-munozarada ishtirok eta olish salohiyatini rivojlantirishda markaziy o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida bu kompetensiyalarni samarali shakllantirish uchun interfaol metodlar, xususan, kollaborativ yondashuv (hamkorlikda guruhlarda ishlash) ning ahamiyati alohida ta'kidlanmoqda. Taraqqiyot strategiyasida ham bu boradagi vazifalar aniq ko'rsatilib: "Ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol va innovatsion o'qitish metodlarini keng joriy etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va tashabbuskorligini rivojlantirish" deb qayd etilgan ^[1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol, hamkorlikka asoslangan metodlarni qo'llash samaradorligini aniqlashga qaratildi. Shu maqsadda tajriba-sinov ishlari bir yil davomida olib borildi. Tadqiqot Buxoro viloyatining uchta umumta'lim maktabida o'tkazildi. Unda 3–4-sinf o'quvchilari ishtirok etdi va sinflar ikki guruhga bo'lindi: tajriba guruhi (interfaol, kollaborativ metodlar asosida o'qitilgan) va nazorat guruhi (an'anaviy). Tajriba sinflarida o'quvchilarning adabiy va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun "Jigsaw" (bo'laklarga bo'lish) usuli va "Ideas market", ya'ni "Fikrlar bozori" kabi metodlar ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llanildi.

"Jigsaw" usuli amerikalik pedagog Eliot Aronson tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, o'quvchilarning hamkorlikda ishlash, bir-biridan o'rganish va o'zaro mas'uliyatni bo'lishish asosida bilim olishlarini tashkil etishga qaratilgan interfaol metoddir ^[3]. "Jigsaw" ingliz tilida "pazl" yoki "bo'laklarga bo'lingan tasvir" ma'nosini anglatadi. Xususan, "jigsaw puzzle" – bu alohida bo'laklardan iborat rasmni yig'ish o'yini bo'lib, unda har bir bo'lak o'z o'rnida bo'lishi kerak. Ushbu metodda har bir o'quvchi xuddi pazlning bir bo'lagi kabi o'rganiladigan materialning muhim qismini o'zlashtirib, o'z guruhiga ushbu ma'lumotni yetkazadi. Natijada, barcha o'quvchilarning bilim bo'laklari birlashib, umumiy mavzu haqida to'liq tasavvur hosil qilinadi. Shu sababdan metod "Jigsaw" – ya'ni "bo'laklardan butunlikka" tamoyili asosida nomlangan.

Bu metodning asosiy g'oyasi – bir butun mavzuni yoki matnni qismlarga ajratib, har bir kichik guruh yoki guruh a'zosiga alohida bo'lakni o'rganish vazifasini topshirishdan iborat. Har bir o'quvchi o'zi tayyorlagan bo'lak bo'yicha ekspertga aylanadi va boshqa guruh a'zolariga shu qismni tushuntiradi. Shu orqali barcha o'quvchilar bir-biridan o'rganib, mavzuni to'liq o'zlashtiradilar.

Ushbu usulning bosqichlari:

- Mavzu yoki matn kichik qismlarga bo'linadi.
- Sinf kichik guruhlariga ajratiladi va har bir guruh a'zosi o'z bo'lagini o'rganadi.

- Shu bo'laklar bo'yicha ekspert guruhlar tashkil qilinadi (bir xil bo'lakni o'rganayotgan o'quvchilar boshqa guruhlardan birlashib, o'z qismida chuqur ishlashadi).
- Ekspert guruhidagi o'quvchilar o'z guruhlariga qaytib, o'rgangan qismini boshqa a'zolarga tushuntiradi.
- Yakunda barcha guruhlar umumiy mavzuni to'liq tahlil qiladi.

Bunda har bir o'quvchi faol ishtirok etadi va mas'uliyat hissi oshadi. O'zaro bir-biriga tushuntirish orqali bilim mustahkamlanadi, muloqot va fikr almashish ko'nikmalari rivojlanadi. Kichik guruhlarda ishlash orqali ijtimoiy hamkorlik kuchayadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Fikrlar bozori” (Ideas market) – bu o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, o'z nuqtai nazarini shakllantirish va uni asoslab himoya qilish ko'nikmasini rivojlantiruvchi interfaol o'qitish usuli hisoblanadi. “Fikrlar bozori” metodi konstruktivizm tamoyillariga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, erkin fikr bildirish, o'z nuqtai nazarini asoslash va boshqalarning fikrini tinglab, qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu metodda o'quvchilar o'z fikrlarini boshqalarga taqdim etadilar, boshqa ishtirokchilarning fikrlarini tinglaydilar va ular bilan erkin muloqot olib boradilar. Metodning asosiy g'oyasi – har bir ishtirokchi o'z “mahsulotini”, ya'ni fikrini bozordagi sotuvchi kabi taqdim etadi, boshqalar esa bu fikrlar bilan tanishadi, baholaydi, savollar beradi yoki o'z mulohazasini bildiradi. Sotuvchining mahsulotini sotib olish yoki olmaslikni tanlaydi.

Masalan, 3–4-sinf o'qish savodxonligi 3–4-qismlari (“Novda Edutainment” nashriyoti, 2023-y.) darsliklarida kasb tanlash va kasbga yo'naltirishga doir bo'lim kiritilgan bo'lib, bu bo'limlar yakunida o'qituvchi “Fikrlar bozori” metodi asosida o'quvchilarning bo'limdagi mavzular asosida olgan xulosalarini umumlashtirishi mumkin. Bu quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Guruhlar shakllantiriladi: O'quvchilar 4–5 kishilik kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh ichida o'zaro maslahatlashib, o'zlari ma'qul topgan biror kasbni tanlaydi (masalan: shifokor, o'qituvchi, oshpaz, quruvchi, sportchi va h.k.). Guruh ichida vazifalar taqsimlanadi (masalan: biri gapiradi, biri rasm chizadi, biri savollarga javob beradi).
2. Muammoli savol berish (o'qituvchi): – Siz qanday kasb egasi bo'lishni xohlaysiz? Kasb tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? O'quvchilarga savol izohlab tushuntiriladi, ular erkin fikr bildirishga undaladi.
3. Tayyorlov va taqdimot: Har bir guruh o'zi tanlagan kasb haqida qisqacha ma'lumot beradi (kasb nima qiladi, nima uchun muhim, qanday fazilatlar kerak). Agar imkon bo'lsa, kasbning ramzi yoki rasmini chizadi yoki kasb haqida kichik sahna ko'rinishi tayyorlaydi.
4. Taqdimotlar bosqichi: Barcha guruhlar navbat bilan o'z taqdimotlarini amalga oshiradi. Taqdimotlar davomida boshqa guruhlar savol beradi va o'qituvchi har bir guruhni rag'batlantirib, o'quvchilarni faol ishtirokga undaydi.
5. Fikrni qayta ko'rib chiqish va o'rin almashish: Taqdimotlar yakunida o'qituvchi savol beradi: – Siz qaysi kasbni boshida tanlagan edingiz? Endi taqdimotlarni tinglaganingizdan so'ng bu fikringiz o'zgardimi? – Agar o'zgartirgan bo'lsa, qaysi kasb haqida fikringiz o'zgardi? Shu kasbni tanlagan guruhga borib qo'shiling.

Bu bosqichda o'quvchilar o'z tanlovini qayta ko'rib chiqadilar va fikri o'zgartirganlar o'sha kasbni tanlagan guruhga o'rin almashadilar. Bunda o'quvchilar tanlov qilish, fikrini himoya qilish va zarurat bo'lsa, fikrini qayta ko'rib chiqish ko'nikmasini egallaydilar. Har bir o'quvchining fikri qadrlanadi va hurmat qilinadi. O'z fikridan voz kechish yoki fikrni o'zgartirish yomon yoki kuchsizlik belgisi emas, balki o'ylangan, ongli qaror qabul qilish belgisi sifatida ko'riladi. O'quvchilarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, murosaga kelish, muloqot qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanadi.

Tajriba-sinov ishlarining natijalarini aniqlash va baholash maqsadida o'quvchilarning adabiy va nutqiy kompetensiyalarini rivojlanish darajasi bo'yicha turli diagnostik usullar qo'llanildi. Ushbu baholash jarayonida o'quvchilarning matnni anglash, tahlil qilish, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda aniq ifoda etish, muloqotda ishtirok etish va ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalari o'rganildi. Unda matnni tahlil qilish va qayta hikoya qilish topshiriqlaridan, og'zaki va yozma nutqni baholash uchun ijodiy matn tuzish, erkin fikrlash, muloqot, tinglash ko'nikmalarini tekshiruvchi testlardan foydalanildi. Ushbu baholash metodlari yordamida o'quvchilarning adabiy-estetik didi, nutq madaniyati, muloqot faoliyati va psixologik holati bo'yicha o'zgarishlar kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kollaborativ yondashuv asosida o'qitilgan tajriba guruhi o'quvchilari an'anaviy usul asosida ta'lim olgan nazorat guruhi o'quvchilariga nisbatan yuqori natijalarga erishdi. Natijalar ko'rsatmoqda-ki, kollaborativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning adabiy va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq bo'lgan.

Shuningdek, psixologik jihatdan ham tajriba guruhi o'quvchilarida o'z-o'ziga ishonch, guruhdagi muloqotda faol ishtirok etish, boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashish, nizolarni konstruktiv hal qilish va hamkorlikda ishlash salohiyatining kuchayishi kabi ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Bu natijalar, ayniqsa, adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda hamkorlik asosida tashkil etilgan interfaol metodlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. O'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayonida faolligi, fikr almashish va o'z nuqtai nazarini asoslab himoya qilish qobiliyatining ortishi bu yondashuvning ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. L.S. Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasida ta'kidlanganidek, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish, birinchi navbatda, ijtimoiy muloqot va hamkorlik orqali amalga oshadi. Har bir o'quvchi o'zining "yaqin rivojlanish zonasini" tajribali o'quvchilar yoki kattalarning yordami orqali kengaytiradi, bu esa bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishini ta'minlaydi^[4]. Shu nuqtai nazardan, kollaborativ yondashuv pedagogik jarayonda o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va fikr almashuvga imkon yaratadi.

Yuqorida an'anaviy usulda ta'lim olgan o'quvchilarda esa fikrini erkin va izchil bayon qilishda qiyinchiliklar, passiv ishtirok va ijodiy yondashuvning sustligi kuzatildi. Frontal yondashuvda o'quvchilarning savol-javob jarayonida faolligi past bo'lib, ular asosan bir yo'nalishda bilim olishga yo'naltirilgani aniqlandi.

Aksincha, kollaborativ metodlar o'quvchilarni erkin fikr bildirish, boshqalarning fikrini tinglash, o'z nuqtai nazarini himoya qilish va tanqidiy yondashuvni rivojlantirishga undaydi. Shu bilan birga, interfaol metodlar, xususan, kollaborativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslar, bugungi ta'lim konsepsiyasining asosiy maqsadi – mustaqil fikrlaydigan, tanqidiy tahlil qiladigan, ijodiy yondashadigan va erkin muloqotga kirishadigan shaxsni tarbiyalash talablariga to'la mos keladi^[5].

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda kollaborativ yondashuvni qo'llash yuqori samaradorlikka ega ekani tadqiqot davomida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari orqali ilmiy asosda isbotlandi.

Ushbu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, erkin muloqot qilish, o'z nuqtai nazarini asoslash hamda ijodiy tafakkurini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatdi.

Ayniqsa, o'quvchilarda adabiy matnlarni anglash, ularni tahlil qilish, fikrini og'zaki va yozma shaklda aniq ifoda etish, guruhda hamkorlikda ishlash va ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarining shakllanishiga yordam berdi.

Tadqiqot natijalari kollaborativ metodlarning an'anaviy ta'lim usullariga nisbatan yuqori natija berishini ko'rsatdi. O'quvchilar o'rtasida ijtimoiy hamkorlik, muloqot madaniyati, mas'uliyat va o'zaro hurmat kabi hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda ham bunday yondashuvning afzalligi aniqlandi. Kelgusida kollaborativ metodlarga asoslangan o'qitish uslublarining keng miqyosda joriy qilinishi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish va zamonaviy ta'lim talablariga mos keladigan shaxslarni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O'zbekiston – yangi fikr, yangi tashabbus, yangi yashash tarzi. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
2. Council of Europe. (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
3. Aronson, E. (2000). The Jigsaw Classroom. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Slavin, R. E. (1995). Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
6. Qosimova, K., Matchonov, S., Gulomova, X., Yo'ldosheva, Sh., Sariyev, Sh. (2022). Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: "BAYOZ" nashriyoti, 304 bet.
7. Aydarova, U. B., Azizova, N. K. (2023). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1–4-sinf O'qish savodxonligi darsliklari. Toshkent: "Novda Edutainment" nashriyoti.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.